

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 2

Julio - Diciembre 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PRESENTACIÓN

La investigación en el pregrado puede definirse como un proceso formativo que fomenta la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias en la construcción del saber científico. Es una oportunidad para que los estudiantes participen activamente en el análisis, la exploración y la solución de problemas relevantes en su área de estudio. Más que un requisito académico, la investigación en el pregrado promueve el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación, sentando las bases para una formación integral que va más allá del aula.

Asimismo, la investigación brinda múltiples beneficios al estudiante, tales como: Desarrollo de competencias clave, profundización del conocimiento, preparación para la vida profesional y vinculación con redes académicas. El compromiso de las universidades en la formación científica debe ser integral y permanente, fomentando una cultura investigativa, proporcionando recursos y mentorías, impulsando programas de investigación y garantizando la transferencia de conocimientos. La investigación contribuye al mercado laboral al: Identificar necesidades y oportunidades, innovar en procesos y productos, desarrollar talento especializado e impulsar el emprendimiento.

La Revista Venezolana de Investigación Estudiantil REDIELUZ, Sembrando la Investigación, en su Volumen 14. Número 2 (Julio - Diciembre, 2024), cuenta con 14 artículos en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanas, e Innovación Tecnológica, además de un proemio, editorial, espacio artístico cultural y una nota técnica donde se describen los logros obtenidos en el año 2024.

En el área Ciencias de la Salud, los autores José Iván Villavicencio Soledispa, Gabriela Esthefania Castro-Vallejo, Steeven Israel Cevallos Ramos, investigadores del Instituto Tecnológico Superior Stanford de Riobamba – Ecuador, estudiaron la **Canalización intraósea para pacientes con difícil acceso venoso en emergencias cardiovasculares**, donde concluyeron que es de vital importancia aplicar técnicas de punción intraósea puesto que resulta más sencilla y eficaz que el acceso vía intravenosa, su eficacia es comprobada de tal forma que se la puede aplicar en cualquier tipo

de emergencia que amerite administrar fármacos y que mejor si es con dispositivos intraóseos por su recorrido a través de la médula ósea siendo esta un acceso vascular no colapsable y gracias a los resultados obtenidos a través de programas estándares permite la distinción de las técnicas para la administración de fármacos, las características que tiene el acceso intraóseo y la infusión de líquidos.

Asimismo, Nibia Novillo, Yamina Barboza, José Francisco Falconi, Denisse Suárez, investigadores de la Universidad de Milagro, Ecuador y la Universidad del Zulia, Venezuela, trabajaron sobre el **Efecto de la lactancia materna exclusiva, fórmulas artificiales y lactancia mixta en los cambios de la composición corporal de la madre**, donde los resultados mostraron que la mayoría (70,6%) de las madres brindan lactancia mixta, solo el 29,4% otorgaban lactancia materna exclusiva, ninguna realizó lactancia artificial. El 23,5% de las madres que optaron por lactancia exclusiva y mixta cuentan con un nivel socioeconómico medio bajo. El 26,5% de las madres que optaron por lactancia mixta generaron una ganancia de peso significativa a diferencia de las madres que optaron por lactancia materna exclusiva (8,8%). El 41,2% de las madres que optaron por lactancia mixta presentaron una pérdida de peso e IMC a diferencia del 17,6% de las madres que brindaron lactancia materna exclusiva. El 2,9% de las madres optaron en igual situación por lactancia materna exclusiva y mixta presentan un mismo peso e IMC inicial. En conclusión, el estudio proporciona evidencia, que la lactancia materna exclusiva durante al menos seis primeros meses tiene un efecto sobre la pérdida de peso y el IMC posparto.

Igualmente, Hendrik Rafael Márquez Luengo, Celin Ramírez Wanda Esther, Chirinos Castro Deimary Paola, González González Elimar Raquel, de la Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética, investigaron sobre el **Estado nutricional y riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios**, donde demostraron que a pesar de que los estudiantes presentaron diagnóstico antropométrico normal, se mostraron déficits en consumo de acuerdo al % de adecuación, así como múltiples factores que condicionan el riesgo cardiovascular, entre los que destacan los nutricionales.

Del mismo modo, Mónica Elizabeth Espinoza Orellana, de la Universidad Estatal de Guayaquil, Ecuador, investigó sobre los **Factores determinantes de la satisfacción del usuario en centros de salud: Rol de la calidad del servicio**, determinando que la satisfacción con los servicios de salud es un concepto multidimensional que se ve influido por factores subjetivos, como las experiencias previas, las expectativas futuras y el contexto social del usuario. Esta complejidad dificulta su análisis, pero también resalta su importancia como herramienta para generar información que optimice la gestión de los recursos sanitarios y responder de manera más efectiva a las necesidades de los pacientes.

Seguidamente, el investigador Douglas E. Parra L., de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, nos presenta el trabajo titulado **Factores que determinan la presencia de depresión, ansiedad y estrés en los familiares de pacientes con consumo de sustancias adictivas que asisten a la emergencia del hospital psiquiátrico de Maracaibo, estado Zulia**, donde los hallazgos sugieren que el alto nivel de estrés y ansiedad en los familiares resalta la necesidad de apoyo psicológico. La investigación pone de manifiesto como el cuidado de pacientes con adicciones afecta profundamente a sus seres queridos, quienes requieren atención y recursos para manejar su situación. Concluyendo que, es esencial abordar los problemas emocionales de los cuidadores para mejorar su calidad de vida y por ende, la de los pacientes. Se recomienda implementar programas de apoyo psicológico para mitigar el impacto del estrés y la ansiedad en los familiares.

Por su parte, los autores Wilman Balcázar Quiñi, Alicia Dalila Barros, Carla Sampredo Merchán, George Soledispa Chancay, Wilman Balcázar Martínez, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) y el Hospital León Becerra Milagro, investigaron sobre la **Prevalencia de recién nacidos pretérmino en el Hospital León Becerra Camacho en el período 2016-2023 en la ciudad de Milagro-Ecuador**, entre los resultados encontrados hubo 527 ingresos hospitalarios de pretérminos en el periodo referido. La complicación más relevante fue la Sepsis (40 %). El 77.2% egresaron vivos, el 8.15% han sido transferidos a unidades de tercer nivel el 14.6% fallecieron.

Entre tanto, *Ángela Lourdes Pico Pico*, Dolores Alexandra Anchundia Alvia, Estela Reyes Reyes, Lura Rodríguez Anchundia, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador, presentaron su

investigación sobre el **Tratamiento preventivo de la hipertensión arterial en el adulto**, demostrando que la disminución de las complicaciones de esta patología tiene como finalidad, elevar el cuidado, atención sociofamiliar, mejorar el estilo de vida, promover la atención y control médico, aumentar la estabilidad emocional y autoestima, así como también la participación de este grupo en el ambiente laboral.

En el área de las Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, los autores Cagua Montaño-Luis, Pazmiño Gómez-Betty, Andaluz Guzmán-Alonso, Aguilar Granados-Carlos, Andrade Avila-Job, Mejía Logo-Jaleny, de la Universidad Estatal de Milagro, la Unidad Educativa 17 de Septiembre y la Unidad Educativa Santa Teresita del Niño Jesús de Ecuador, presentaron la investigación sobre la **Eficiencia biotecnológica de auxinas a partir de lentejas (*lens culinaris*) como enraizante en plántulas de cacao**, demostrando que el extracto de lenteja puede ser utilizado como un enraizante natural y biodegradable, contribuyendo a una agricultura más sostenible al reducir la dependencia de productos químicos sintéticos. Este estudio reafirma el potencial de los productos naturales, como las semillas de lenteja, en el desarrollo de prácticas agrícolas eficientes, especialmente en cultivos de importancia económica como el cacao.

Por su parte, María Fernanda Garcés-Moncayo, Alfonso Jiménez-Gurumendy, Kevin Burgos-España y María Daniela Garcés-Moncayo, de la Universidad Estatal de Milagro y la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador, analizaron el **Potencial antimicrobiano del noni (*morinda citrifolia*) frente *staphylococcus aureus* y *escherichia coli***, concluyendo que el tamizaje fitoquímico identificó triterpenos, saponinas, terpenos, polifenoles y azúcares reductores. La cuantificación de flavonoides mediante curva de calibración de quercetina reveló una concentración máxima de 1034 µg/ml, confirmando el potencial antimicrobiano de estos compuestos.

En el mismo orden, Rodas Pazmiño- Karen, Rodas Pazmiño- Jennifer, Pazmiño Pérez-Rodrigo, Cárdenas Dávila- Manuel, Astudillo Hinojosa- Genesis, Jami Jami- Stefany, Cuenca Castillo- Matias, investigadores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Laboratorio Pazmiño, Ingenio Agro azúcar, Universidad Europea del Atlántico, Unidad Educativa General Vernaza y Universidad Politécnica Salesiana, presentaron su trabajo **Saccharomyces Bayanus y ácido ascórbico: un compuesto**

bioactivo en la industria cervecera, determinando que la viabilidad celular de la levadura varió significativamente entre 0% y 100%, indicando una alta variabilidad en su eficacia, llevando a la conclusión de que, con ajustes en el proceso de fermentación, la cerveza artesanal de malta negra potenciada con ácido ascórbico podría ser una alternativa bioactiva prometedora en la industria cervecera.

Seguidamente, en el área de Ciencias Sociales y Humanas, Teodomiro Paredes Gavidia, Ana Polonia Peña Sulbarán, Diana Carolina Amaya y Beatriz Quintero, investigadores del Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental Dr. Gilbert Corzo de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia y la Universidad de Colombia Corporación Universitaria UNIMINUTO, estudiaron las **Estrategias de seguridad laboral en la producción hortícola de la región andina**, donde pudieron evidenciar que el 90% de los informes, artículos y páginas revisadas buscan maximizar la estabilidad en el trabajo o se enfocan en determinar el estado de salud; debido a que esta posibilita la creación de un entorno para el bienestar físico y mental de los horticultores.

Asimismo, Olien Marval, investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, Venezuela, estudió sobre el **Modelo de gestión humana basado en competencias para el personal del hospital psiquiátrico de Maracaibo “Dr. Eduardo Contreras”**; la investigación reveló, que existe una falta de capacitación y adiestramiento entre los dirigentes, lo que afecta la gestión humana. A pesar de que un 80% del personal opina que las dimensiones de gestión humana están presentes, se identifican debilidades en las políticas actuales que rigen la gestión de talento humano. Se destaca la necesidad de revisar y actualizar las políticas de gestión humana para alinearlas con las competencias requeridas, asegurando así un mejor desempeño del personal en el hospital.

Por su parte, los autores Edison Pascal, Ernesto San-Blas, Helimar Vásquez, Mercedes Carrasquero Huerta, investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Caracas-Venezuela, la Universidad de O'Higgins, Chile, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela y la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), Cabimas-Venezuela, respectivamente, presentaron su trabajo **Proposal for the Development of an Agroecological-Ecoeducational Model for the Management of Pest Insects in an Agricultural Settlement (Propuesta para el de-**

sarrollo de un modelo agroecológico-ecoeducativo para el manejo de insectos plaga en un asentamiento agrícola), resultando imperativo un manejo de los insectos plaga que sea acorde con las leyes de la ecología, no tenga efectos negativos sobre la biodiversidad, no degrade los ecosistemas y no atente contra la salud humana. De esta manera, cobra importancia la propuesta del modelo Ecoeducativo-Agroecológico para el manejo de insectos plaga propuesto en esta investigación.

En el área de Innovación Tecnológica, el investigador Samir Enrique Barrios Gamez, Maestrante en Informática Educativa de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), presentó el trabajo **Google maps en la enseñanza significativa de geografía en estudiante de primaria**, determinando que, los avances tecnológicos han penetrado la esfera educativa de manera progresiva incorporando recursos tecnológicos emergentes que buscan la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las Tics aplicadas al mundo de la geografía en la actualidad suponen divulgación masiva de imágenes espaciales y desarrollo de técnicas de análisis y conocimiento.

En este contexto, la publicación en revistas científicas, representa un indicador de logro para las universidades en términos de su vinculación nacional e internacional, al igual que el modelaje de una formación integral de los estudiantes con acompañamiento de los profesores.

Dra. Luz Maritza Reyes de Suárez

Coordinadora-Secretaria del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ (CONDES)

Coordinadora Académica de la Red de Investigación Estudiantil de LUZ (REDIELUZ)

<https://orcid.org/0000-0002-6708-3264>